

HOZIRGI YOSHLARNING O‘ZBEK TILIGA BILDIRAYOTGAN MUNOSABATI

Yuldasheva Durdonaxon Mahmudjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayni paytda biz yoshlar orasida, balkim butun jamiyat a’zolari orasida bahslarga sabab bo‘layotgan juda muhim masala, ya’ni bugungi kunda tilimizga yoshlarning munosabati, til sofligiga putur yetkazayotgan lingvistik unsurlar haqida fikr bayon etiladi. Shuningdek, atrofimizda duch kelayotgan imloviy xatolar, ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan turli dastur va ko‘rsatuvlardagi nutqiy kamchiliklar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Varvar, vulgar, argo, jargo, dialekt, sleng, til, ijtimoiy tarmoq, zamon.

Annotation: This article presents an opinion on a very important issue that is currently causing controversy among young people, perhaps among members of the entire society, that is, the attitude of young people to our language today, linguistic elements that damage the purity of the language. Also, the spelling mistakes that we encounter around us, speech defects in various programs and shows broadcasted by mass media are analyzed.

Key word: Barbarian, vulgar, slang, dialect, slang, language, social network, time

Аннотация: В данной статье изложено мнение по очень важному вопросу, вызывающему в настоящее время споры среди молодежи, возможно, среди членов всего общества, а именно, отношение молодежи к нашему сегодняшнему языку, языковым элементам, наносящим ущерб чистоте языка. Также анализируются орфографические ошибки, с которыми мы сталкиваемся вокруг нас, речевые дефекты в различных программах и шоу, транслируемых средствами массовой информации.

Ключевые слова: варвар, вульгарность, сленг, диалект, сленг, язык, соцсети, время.

Kirish

Bugungi zamon shiddat bilan o‘zgarib borar ekan, unda raqamli texnologiyalar, zamon tili, rivojlanish degan narsalar bizga yod emas. Qayerga qaramang, hamma yoshlar til o‘rganib chet elga ketaman degan, IT dasturlash tizimini o‘rganib blogerlik, dasturchilik qilaman degan, faqat o‘zimni karyeramni qilaman, deganlar ham kam emas, albatta. Bularning barchasi yaxshi, lekin ular atrofga qanday ko‘z bilan qarayotganini, hayotida qanday o‘zgarishlar bo‘layotganini, zamon o‘zgarib ular o‘z tillariga e’tibori, unga qanday munosabat bildirayotgani juda qiziq. Bugungi kunda biz o‘z tilimizni sof holatda ushlab turishimiz juda ham qiyin masala bo‘lib qoldi. Negaki hali o‘zimiz o‘z tilimizni mukammal bilmay turib, boshqa tillarni o‘rganib, ularni bir-biriga aralashtirib gapirishlarimiz ko‘p kuzatilmoqda.

Asosiy qism

Tilshunos olim E.Sepir: “Til - bu madaniyatni ilmiy o‘rganishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘rsatkichidir,”⁹ - deb ta’kidlagan edi. Haqiqatdan ham inson o‘zining gapirayotgan nutqidagi so‘zlarga e’tibor berib, sof holda gapirsa, bunday insonda madaniyat, albatta, shakllana boshlaydi. Bunday chiroyli so‘zlar orqali insonlar bilan suhbat qursa, boshqalarning ham u insonga mehri, muhabbati oshadi. Hozirgi kunda esa buning aksi sezilmoqda. Chunki davlatlararo munosabatlarning rivojlanib borishi, madaniyatlar o‘rtasidagi aloqadorlik yoshlar muloqot tiliga salbiy ta’sirini ko‘rsatmoqda. Har birimiz kun davomida gaplashishga ehtiyoj sezar ekanmiz, nutqimizda bevosita har xil so‘zlar chiqib ketadi. Nafaqat og‘zaki muloqotda, balki yoshlarning yozma savodxonligida ham talaygina xato va kamchiliklar mavjud. E’tibor beradigan bo‘lsak, yon-atrofimizdagi bino, inshootlar, shahar va ko‘chalarda ilingan reklama matnlarida imlo me’yorlaridan chekinish hollari uchraydi. Shuningdek, televideniye, radio, jurnallar, gazetalar, hattoki ayrim adabiyotlarda ham ko‘plab xatoliklar ko‘zga tashlanadi. Negaki bu turdagi vositalar

⁹ H.Jamolxonov. Hozirgi O‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.

orqali butun dunyo foydalanadi, noto‘g‘ri ma’lumot oladi va shu holicha qabul qiladi. Misol qilib aytadigan bo‘lsak, har kuni eshitadigan radioda ham juda ko‘p so‘zlarni buzib gapirish, varvar, vulgarlardan foydalanishiz kuzatilmoqda. Radioda har kuni eshittiriladigan “Kayfiyat TV”dagi “Quvnoq suhbatlar” dasturini oladigan bo‘lsak, Avazbek Rustamov va dastur boshlovchisi nutqidagi ayrim xatoliklarni ko‘rib o‘tamiz.

“Imij” bu “imij”da sizga aytsam.

Motor “nachili”, qani tezroq tezroq.

-“Repititsiya” bo‘lyapti bu.

-Sizga bir “normalniy” savol. Men savolni “yirtib” qo‘yamanda.

Ko‘ryapmizki, bu so‘zlar bizning o‘zbekcha so‘zlar emas, ammo bizning kundalik hayotimizda iste’molimizdagi so‘zlarga aylanib ulgurgan. Biror-bir til o‘rganayotgan inson bilan suhbatlashib qoladigan bo‘lsak, uning talaffuzida deyarli varvar, dialekt, vulgar so‘zlardan foydalanib, miyasida ikkita til shakllanib bo‘lgan. Biz aytadigan “ha” so‘zimizni ular “да” yoki “yeah” deb aytishlari yoki o‘zlariga o‘zlari “very good”, “my beautiful” degan so‘zlari qulog‘imizga chalinadi. Biz o‘zbek tilida “Rahmat” desak, ular qisqagina “Thanks” deb qo‘yishadi. Bu qanchalik to‘g‘ri? Yoshi ulug‘ bobo-buvilarimiz bilan suhbat davomida ularga ham shunday so‘zlarni aytsak tushunadimi? Albatta, yo‘q. Chunki ularning yoshi ancha katta va hozir kirib kelayotgan tillardan, yangiliklardan xabarlari yo‘q. Shunday ekan, biz qanchalik ulardan foydalanmaslikka harakat qilib ko‘rmaylik, o‘zgarishi juda qiyin. Bu ham mayli nutqimiz u hech narsa bo‘lmaydi deymiz, lekin kitoblar, gazeta, jurnallarda ham shu kabi qator muammolar bor. Misol uchun:

- Asadbek molodes! Visshiy klass! — dedi u.

-Aniq topibdi. Endi u bilan hazilloshib bo‘lmaydi. (T.M.)

- U qizig‘ar mashinasini Qoraqamishga qarab uchirdi... (T.M.)

- Akamullo, akamullo, sizni yo‘qloshopti, idoraga yo‘qloshopti.

-Nima gap ?

- Hojar ayani bachasi sahroda borkan ekan ... Bo‘ronda qolgan ekan... Qaytib kelmopti ... So‘g‘in Xo‘janazar akoning duxtori bo‘ronga qolip o‘lipti ...

Hoshim yugurganicha chiqib ketdi. Mahmuda bilan Mohidil bir-biriga hayron qarab qolishdi! (J.A.)

Birinchi misoldagi nutqiy parchada grammatik-sintaktik varvarizm

(“Asadbek molodes!”, “Visshiy klass”), ikkinchi gapda vulgarizm (“qizig‘ar”), uchinchi misoldagi dialogda esa o‘zbek-tojik ikki tilliligi ta’sirida bo‘lgan o‘zbek shevalarining so‘zlari (“akamullo”, “bacha”, “duxtor”, “so‘g‘in” kabi leksik dialektizmlar), shu shevaga xos grammatik formalar (“yo‘qloshopti”, kelmopti” kabi grammatik dialektizmlar), aka so‘zining ako shaklidagi dialektal ko‘rinishi (leksik-fonetik dialektizm) qo‘llangan¹⁰. Mana ko‘ryapmizki, bunday so‘zlar bizni nuqtimizda ham o‘tib, kitoblarimizga ham kirib bordi.

“Til odamlarning jamiyatda qaror topgan an’analar, kundalik voqealar haqidagi umumiy bilimlarini aks ettiradi. Qisqacha qilib aytganda, til insonlar guruhining birligi, guruhning bir xilligi hissiyotini shakllantirishga yordam beradi. Til har doim xalqning o‘ziga xosligini, olamni milliy his etishni hamda milliy madaniyatni o‘zida mujassamlantiradi”¹¹ deydi. Afsuski, biz hozir bunday qila olmayapmiz va o‘zimizni o‘zimiz madaniyatsizlikka olib bormoqdamiz.

Mulohaza

Mulohaza qilib aytadigan bo‘lsak. Biz o‘z tilimizni yana oldingi holiga qaytara olamizmi? Bu bizning qo‘limizdan keldimi? Bu savolga “albatta” deb javob bersak bo‘ladi. Qanday? Eng avvalo, kundalik hayotimizda eng ko‘p foydalanadigan telefonlarni sekin yig‘ishtirib, uning o‘rniga 2-3 soat kitob o‘qisak, kitob deganda ham ma’noli, badiiy kitob o‘qisak, bizning dunyo qarashimiz ham, so‘zlashayotgan nutqimiz ham ancha o‘zgaradi. Siz kuniga bir soat vaqtingizni kitob o‘qishga ajrating, siz xuddiki hammadan odamlardam ko‘ra boshqacharoq gapiryotganga o‘xshaysiz va dunyo ko‘z oldingizda go‘zal aks eta boshlaydi. O‘zingizga o‘zingiz savol berib yuradigan, sizni mantiqan fikrlashga undaydigan qilib qo‘yadi. Endi siz voqealarga oldingidek tor doirada emas, uni kengroq o‘rganishga, ko‘proq mulohaza qilishga o‘rganasiz.

¹⁰ H.Jamolxonov. Hozirgi O‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.

¹¹ Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika (Lingvomadaniyatshunoslik asoslari). – Toshkent: Tafakkur avlodi, 2020.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tilimiz sofligi va jozibasini aslicha saqlash, atrofimizda yuz berayotgan imloviy xatoliklarga yechim topib, yordam berishga harakat qilamiz. Imkon qadar barcha o‘zgarishni o‘zimizdan boshlab, nutqimizni to‘g‘ri shakllantirib, tilimizga putur yetkazadigan unsurlardan holi bo‘lishga urinishimiz zarurligini yana bir bor eslatib o‘tamiz.

Foydalangan adabiyotlar:

1. H.Jamolxonov. Hozirgi O‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.
2. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika (Lingvomadaniyatshunoslik asoslari). – Toshkent: Tafakkur avlodi, 2020.
3. Ommaviy axborot vositalari materiallari (radio, matbuot).
4. Ijtimoiy tarmoqlar.
5. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA’LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O’RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
6. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQUISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).